

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue V

ECHOES

of **EXPRESSION**
A Creative Folio

SEPTEMBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume I Issue V

ECHOES of EXPRESSION *A Creative Folio*

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue V (September 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

Marbeth G. Aringay, PhD

Associate Professor I

Central Mindanao University

Bukidnon, Region X, Philippines

[DOI 10.5281/zenodo.17044976](https://doi.org/10.5281/zenodo.17044976)

Pag-inggit, Pikit!

Huwag ka nang mainggit!

Ikabubuti mo kung hahayaan mo lang ang inggit na nararamdam na pangit.

Sa halip na mag-aksaya ng oras sa paghahambing ng sarili sa iba,
mas mainam na pagtuunan ang sarili mong pag-unlad at kaligayahan.

Huwag mo nang tingnan ang iba!

Ipikit mo na lang ang iyong mga mata sa tagumpay nila.

Hindi dahil sa ayaw mo silang magtagumpay, kundi para hindi ka mahulog sa
bitag ng kadiliman.

Sa ganitong paraan, mapoprotektahan mo ang iyong sarili mula sa negatibong
pakiramdam.

Pero, pipikit nalang ba talaga?

Hindi ba maaaring imulat ang mga mata at tanggapin ang katotohanan,

Na ika'y napag-iiwanan at ang iba'y nangunguna na.

Hindi naman ito karera, pero sadyang minsan mahuhuli na talaga.

Bakit di subukan na sa halip pumikit,

hamunin ang sarili na baka kung susubukan ay malayo pa ang mapupuntahan.

Ang inggit na nararamdaman ay gawing motibasyon,

Na sa halip na pumikit, subukan, at baka mahihigitan pa ang ibang tinitingnan.

Oo, ang inggit ay nakasasama,

at ang pinakamabisang paraan para labanan ito ay ipagwalang-bahala.

Pero, kung kaya mong hamunin ang iyong sarili,

Sa halip na mainggit, ba't di subukan at tanggapin ang magiging kahihinatnan.

Dahil maaari namang ang inggit na nararamdaman

Ay magiging motibasyon na magagawa mo rin ang nagagawa ng iba.

Sa hallip na pumikit, imulat!

Sa halip na negatibong nararamdaman, gawing positibo sa pakiramdam.

Sa halip na mainggit, maging masaya ka na lang sa iba.

Sa halip na may masabi ka pang masama, pumalampak ka nalang sa tagumpay nila.

Sa halip na tanungin mo ang kanilang kakayahan, ba't di mo subukan ang sariling
kakayahan.

At sa halip na mainggit, mamulat sa katotohanan at huwag pumikit!